

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №4 (18)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Акрамов В.Р.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

ЎТКИР ҚОН КЕТИШЛАРДА ГАСТРОДУОДЕНАЛ ПАТОЛОГИЯНИ ДАВОЛАШНИНГ КЛИНИК ВА ЭНДОСКОПИК ЁНДАШУВЛАРИ (АДАБИЁТЛАР ШАРХИ)

Хамроев Б.С.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме: Гастроудоденал яралардан қон кетиши (ГДЯҚК) муаммоси ҳозирги кунда ҳам шошилинч тиббий ёрдам тизимида долзарб масала бўлиб қолмоқда. Жаҳонда шошилинч тиббий ёрдамни ташиқил этиши бўйича турли моделлар мавжуд бўлса-да, Ўзбекистон Республикасидаги ШТЁ тизими ўзининг аҳоли барча қатламларини қамраб олувчи, бепул ва самарали ташиқил этилганлиги билан ажралиб туради. Сўнги йилларда ошқозон ва ўн икки бармоқ ичак яраси касаллиги билан касалланиш ҳолатлари 6,5% гача кўпайгани, шунингдек, унинг оғир асорати — гастроудоденал қон кетиши ҳолатлари ҳам ортиб бораётгани кузатилмоқда. Турли муаллифлар маълумотларига кўра, яра этиологияли қон кетишлар 20% дан 40–47% гача ўсган. Диагностика ва даволаш усуларидаги тараққиётларга қарамасдан, гастроудоденал қон кетиши оқибатидаги леталлик даражаси ҳамон юқори бўлиб, умумий ўлим 5–14%, операциядан кейин эса 5,7–35,2% гача этиши қайд этилган.

Калит сўзлар: гастроудоденал қон кетиши, ошқозон яраси, ўн икки бармоқ ичак яраси, шошилинч тиббий ёрдам, консерватив даво, хирургик усуллар.

CLINICAL AND ENDOSCOPIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF GASTRODUODENAL PATHOLOGY IN ACUTE BLEEDING (LITERATURE REVIEW)

Khamroev B.S.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. The issue of gastroduodenal ulcer bleeding (GDUB) remains a pressing concern in the system of emergency medical care. While various models of emergency healthcare exist globally, the system established in the Republic of Uzbekistan stands out for being free of charge, comprehensive in covering all population groups, and effectively organized. In recent years, the incidence of gastric and duodenal ulcers has increased to 6.5%, along with a rise in severe complications such as gastroduodenal bleeding. According to various authors, the frequency of ulcer-related bleeding has grown from 20% to 40–47%. Despite advances in diagnostics and treatment methods, the mortality rate associated with gastroduodenal bleeding remains high: overall mortality is reported at 5–14%, and postoperative mortality reaches up to 5.7–35.2%.

Keywords: gastroduodenal bleeding, gastric ulcer, duodenal ulcer, emergency medical care, conservative treatment, surgical methods.

КЛИНИЧЕСКИЕ И ЭНДОСКОПИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ ПРИ ОСТРЫХ КРОВОТЕЧЕНИЯХ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

Хамраев Б.С.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Проблема гастроудоденальных кровотечений (ГДЯҚК) до сих пор остаётся актуальной задачей в системе неотложной медицинской помощи. Несмотря на существование различных моделей организации экстренной медицинской помощи в мире, система ШТЁ в Республике Узбекистан отличается своей бесплатностью, охватом всех слоёв населения и эффективной организацией. В последние годы наблюдается рост заболеваемости язвой желудка и двенадцатиперстной кишки до 6,5%, а также увеличение числа осложнений — гастроудоденальных кровотечений. По данным различных авторов, частота язвенных кровотечений увеличилась с 20% до 40–47%. Несмотря на достижения в диагностике и лечении, уровень летальности при гастроудоденальных кровотечениях остаётся высоким: общая смертность составляет 5–14%, а послеоперационная — до 5,7–35,2%.

Ключевые слова: гастроудоденальное кровотечение, язва желудка, язва двенадцатиперстной кишки, экстренная медицинская помощь, консервативное лечение, хирургические методы.

e-mail: doctor.khamroyev.20@mail.ru

Долзарблиги: Ошқозон-ичак тизимидан (ОИТ) келиб чиқадиган ўткир қон кетишлар – инсон ҳаёти учун хавф туғдирадиган, кўплаб касаллик ва синдромларнинг кенг тарқалган асорати ҳисобланади[1; 2; 19.]. Қон кетиш ҳодисалари ОИТнинг барча қисмларида юзага келиши мумкин, бироқ кўпроқ юқори бўлимларда учрайди. Масалан, АҚШда ҳар йили 300 минг нафар аҳолида ОИТ юқори қисмидан қон кетиш ҳолатлари рўйхатга олинади ва бу ҳар 100 минг кишига тахминан 150 ҳолатдан тўғри келади[3; 4.]. Бундай беморларни даволаш учун АҚШ йилига тахминан 2,5 миллиард доллар сарфлайди. Қон кетишнинг ушбу турида ўлим даражаси сўнгги 40 йил ичида 6–10% даражасида сақланиб қолган[5; 4; 23.]. Ўткир қон кетишни эрта аниқлаш ва самарали даволаш, шунга кўшимча равишда трансфузион-ҳимоявий терапияни тўғри ташкил этиш, ўлим ҳолатларини камайтиришга хизмат қилиши керак. Аммо бу муаммонинг баъзи жиҳатлари – хусусан, қон йўқотишга жавоб реакцияси кекса ва кўп йўлдош касалликли беморларда турлича бўлади[6; 7; 18]. Шу сабабли, шошилич жарроҳликча ёндашув масалалари жуда долзарб бўлиб қолмоқда. Ўзбекистонда ҳам, бошқа мамлакатлар сингари, яллиғланишга қарши ностероид дори воситаларининг кенг қўлланилиши ва ОИТ инфекцияларининг кўпайиши бу муаммонинг ўсишига сабаб бўлмоқда[8; 9; 21]. Хусусан, шикастланган ва стресс ҳолатида бўлган беморларда қон кетиш хавфи янада ошиб, кислород танқислиги, тўқима гипоперфузияси ва микроциркуляция бузилиши натижасида шиллик қават шикастланиши кузатилади. Ҳозирги кунда ОИТдан келиб чиқадиган ўткир қон кетишларга сабаб бўлувчи юздан зиёд касаллик маълум. Улар патогенетик жиҳатдан икки асосий гуруҳга: ярали ва ярасиз қон кетишларга ажратилади. Уларнинг ҳар иккаласи ҳам бир хил даражада учрайди. Шунингдек, сабаби номаълум бўлган ҳолатлар ҳам бор. Эндоскопик текширувлар натижаларига кўра, қон кетишларнинг 75% дан кўпроғи ошқозон, ўн икки бармоқ ичак ва қизилўнгачнинг юқори қисмидаги кислоталик билан боғлиқ касалликлар туфайли ривожланади[10; 11; 22.]. Қолган ҳолларда қизилўнгачнинг варикоз кенгайиши, эзофагит ва Маллори-Вейс синдроми каби ҳолатлар учрайди. Сўнгги йилларда гастродуоденал қон кетишлар сони ортиб бораётгани қайд этилган. Айрим маълумотларга кўра, ярали сабабли қон кетишлар 20% дан 47% гача етиб борган. Даволаш, диагностика ва жарроҳлик усуллариининг яхшиланишига қарамасдан, умумий ўлим даражаси 5–14%, операциядан кейин эса 5,7–35,2% ни ташкил этади. Санкт-Петербург маълумотларига кўра, охириги беш йилда бундай беморлар сони ортиб, операциядан кейинги ўлим ҳолатлари 15% гача, умумий ўлим эса 12% гача етган[12; 13.]. Беморларнинг катта қисми – 60 ёшдан ошган инсонлардир. Қон кетишлар манбасини аниқлашда локализацияга асосланган ёндашув муҳим аҳамиятга эга. Қон кетишлар кўпинча ОИТ юқори қисмида – ошқозон, қизилўнгач, 12 бармоқ ичакда аниқланади. Қолган қисми эса дивертикулар, ангидисплазиялар ва турли ўсмалар билан боғлиқ ҳолатлардир. Бу ҳолатлар ёш ўтган сари кўпроқ учрайди. Яқунлаб айтганда, ўткир ОИТ қон кетишларини эрта аниқлаш, тўғри классификация қилиш, ҳамда замонавий даволаш ва профилактик ёндашувларни жорий этиш шошилич тиббиётда ҳал қилувчи аҳамият касб этади[15; 16; 17].

Ошқозон-ичак шиллик қаватида шикастланишлар ривожланишига таъсир этувчи асосий патогенетик омиллар қаторида стресс омиллари, гиповолемия, гипоксия, тўқима перфузиясининг пасайиши ва шу жумладан, мувозанатсиз инфузион терапия алоҳида ўрин тутаяди. Беморларда ривожланувчи ишемик ўзгаришлар, шиллик қаватдаги трофик бузилишлар, кислород етишмовчилиги билан кечувчи ацидоз фонида, ички мувозанатнинг издан чиқиши ва ҳимоя механизмларининг бузилиши тўлиқ рўй беради. Бундан ташқари, стресс жараёнининг кучайиши билан бир қаторда, яллиғланиш медиаторлари, оксидланиш стрессининг ўсиши, иммунологик реакцияларнинг номувофиқлиги ҳам ошқозон-ичак тизимида патологик жараёнларни кучайтириши мумкин [14; 20].

Клиник кузатувлар шуни кўрсатадики, жароҳатланган, катта жарроҳлик амалиёти ўтказган ёки оғир коматоз ҳолатдаги беморларда энтерал йўл орқали овқатланиш кечикиши натижасида, сўрилиш функцияси ва трофик регенерация бузилади, бу эса озуқа моддаларининг етишмовчилиги билан бирга, шиллик қаватнинг тикланиш қобилиятини пасайтиради [7; 8]. Шу боис, бундай беморларда стресс-язва қон кетишларини бартараф этишда профилактик ва терапевтик чораларнинг ўз вақтида ва комплекс равишда қўлланилиши катта аҳамиятга эга.

Эндоскопик текширув натижаларига кўра, ошқозон-ичак трактининг юқори қисмидан кузатиладиган ўткир қон кетиш ҳолатларининг 75% дан ортиғи ушбу соҳадаги кислоталик даражасининг юқорилигига боғлиқ бўлган касалликлар, жумладан, эрозив гастрит, ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яраси билан бевосита боғлиқдир. Гастрит ва пептик яралар деярли бир хил учраш частотасига эга бўлиб, ушбу патологиялар қон кетишнинг асосий манбаи ҳисобланади [17; 18]. Бошқа ҳолатларда, яъни тахминан 5–15% да, қон кетиш сабаблари сифатида қизилўнгачнинг варикоз кенгайиши, эзофагитлар, шунингдек, Меллори–Вейс синдроми каби касалликлар қайд этилган [21, 23].

Сўнги йигирма йиллик даврда ошқозон-ичакдан ўткир қон кетиш хавфига таъсир этувчи асосий омиллар ўзгармаган бўлса-да, ушбу патология билан касалланиш ҳолатлари барқарор ўсиш тенденциясига эга. А.А. Гринберг ва ҳаммуаллифларнинг маълумотларига кўра [14], 2012–2014 йиллар давомида гастродуоденал қон кетиши билан шифохонага мурожаат қилган беморлар сони олдинги йиллар билан солиштирилганда 2 баравардан ортиқ ошган. Ушбу ҳолат ушбу муаммонинг клиник ва ижтимоий аҳамияти ортиб бораётганини яна бир бор тасдиқлайди.

Бир қатор муаллифларнинг таъкидлашича, сўнги йилларда гастродуоденал қон кетишлар структурасида ярали этиологияга эга бўлган ҳолатлар улуши сезиларли даражада ортган бўлиб, бу кўрсаткич 20% дан 40–47% гача етиб борган [8, 14, 23, 28]. Замонавий инструментал диагностика усуллари, терапевтик имкониятлар ва жарроҳлик аралашувлар арсеналининг кенгайиши, шунингдек, анестезиология ва реаниматология соҳасидаги илмий-техник ютуқларга қарамасдан, ушбу патология билан кечувчи беморларда умумий леталлик даражаси 5–14% ни ташкил этади [14, 16], операциядан кейинги даврда эса ушбу кўрсаткич 5,7% дан 35,2% гача етиши мумкин [8, 15].

Ушбу маълумотлар гастродуоденал қон кетишлар ҳалигача юқори хавф даражасига эга бўлган ва тезкор, комплекс ёндашувни талаб этувчи клиник ҳолатлардан бири эканлигини кўрсатади. Шу сабабли, ушбу патологияни эрта аниқлаш, индивидуал ёндашув асосида даволаш тактикасини танлаш ва профилактика чораларини ишлаб чиқиш амалиётда долзарб аҳамият касб этади.

Кўплаб тадқиқотчилар ошқозон ва ўн икки бармоқли ичак яра касаллигининг келиб чиқиши ва ривожланишини **Helicobacter pylori (Hр)** инфекцияси билан боғлашади. Бу алоқадорлик асосан цитотоксик штаммлар — хусусан, **CagA s1 антиген** ва **VacA генотип** ифодалануни билан намоён бўлади, бу штаммлар шиллик қаватга кучли зарар етказиш қобилиятига эга ҳисобланади [24;27]. Шу билан бирга, баъзи ҳолларда Hр инфекцияси нафақат гастрит, балки клиник жиҳатдан соғлом шахсларда ҳам аниқланиши мумкин [23].

Helicobacter pylori (Hр) инфекцияси ошқозон ва ўн икки бармоқли ичакнинг қатор сурункали касалликларининг этиологиясида етакчи омиллардан бири ҳисобланади. Hр билан боғлиқ гастродуоденал касалликлар турли клиник, эндоскопик ва морфологик кўринишлар билан тавсифланади, бу эса уларни аниқлаш ва тоифалашни мураккаблаштиради. Шу билан бирга, касалликнинг қайси клиник шаклда намоён бўлиши ва унинг оғирлик даражаси нимага боғлиқ экани ҳалигача тўлиқ аниқ эмас.

Аксарият тадқиқотчилар ушбу масалада **Hр штаммларининг турлилиги, хост (организм) генетик мойиллиги**, шунингдек, **иммун жавоб хусусиятлари** етакчи рол ўйнаши мумкинлигини таъкидлайдилар [1, 7]. Бундан ташқари, касаллик патогенезида инфекциянинг давомийлиги, Hр инфекцияси билан ошқозон шиллик қаватининг ифлосланиш даражаси ва шу билан боғлиқ яллиғланиш реакциялари ҳам ҳал қилувчи аҳамиятга эга деб ҳисобланади. Ушбу омиллар ўртасидаги ўзаро таъсир, эҳтимол, касалликнинг ривожланиш механизмини белгилайди ва унинг индивидуал клиник манзарасини шакллантиради. [27; 28].

Сўнги йилларда турли хил касалликлар патогенезида иммун тизимининг асосий ва етакчи ролини тасдиқловчи кўплаб маълумотлар тўпланган [11;19]. Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатмоқдаки, иммун танқислиги ҳолатлари билан патологик жараённинг кенгайиши ўртасида сезиларли боғлиқлик мавжуд. Хусусан, Ярема И.В. (1999) томонидан қайд этилган маълумотларга кўра, перитонит даврида қорин бўшлиғи шиллик қаватининг шикастланиши ва иммунитет тизимидаги бузилишлар ўртасидаги мувофиқлик 61% ҳолларда кузатилади [24; 25].

Ушбу маълумотлар соғлом ва бемор шахсларда иммун тизими ҳолатини объектив баҳолаш, иммун танқислиги ҳолатини ўз вақтида аниқлаш, ҳамда клиник ва иммунологик мезонлар асосида иккиламчи иммун танқислиги (ИИТ) ҳолатини баҳолаш зарурлигини тақозо этади. Шу асосда, организмнинг мудофаа қобилиятига фаол таъсир этувчи мақсадли терапевтик усулларни ишлаб чиқиш муҳим вазифалардан бири сифатида қаралмоқда [14;18].

Иммунитет тизимидаги бузилишлар ошқозон яра касаллиги ва ўн икки бармоқли ичак яра касаллиги (ЎБИЯК) клиник кечишига таъсир этувчи муҳим патогенетик омиллардан бири ҳисобланади. Илмий адабиётларда қайд этилган маълумотларга кўра, узоқ вақт давом этувчи, тез-тез рецидив берувчи ва асоратланган яра шаклларида иммун тизимининг хужайравий ва гуморал бўғинларида турли ўзгаришлар аниқланади. Хусусан, бундай беморларда Т-лимфоцитлар ва уларнинг субпопуляциялари сонининг камайиши, В-лимфоцитлар фаоллигининг ўзгариши, шунингдек, G, M ва A синфдаги иммуноглобулинлар ишлаб чиқарилишининг бузилиши кузатилади [22;23;24].

Я.С. Циммерман ва Э.Н. Михалева (2003) томонидан келтирилган маълумотларга кўра, **Hр** нинг патоген штаммлари (масалан, CagA+ ва VacA s1+ вариантлари) ўзларининг цитотоксик таъсирини фақат иммунобиологик реактивлик пасайган, яъни **иккиламчи иммун танқислиги**

(ИИТ) ҳолати мавжуд бўлганда тўлиқ ифодамай олади. Бу эса инфекциянинг патогенлигини фақат микробнинг хусусиятлари эмас, балки макроорганизмнинг иммунологик ҳолати билан ҳам белгиланишини кўрсатади [24; 25].

Ошқозон-ичак тизимидан профуз қон кетиш ҳолатларининг умумий сабаблари орасида ўткир яра ва эрозиялар муҳим ўрин тутаяди. Статистик маълумотларга кўра, бундай қон кетишларнинг 10% дан 20% гача бўлган қисми айнан ўткир яралар ва эрозив шикастланишлар билан боғлиқ бўлади. Шу билан бирга, ушбу патологик жараёнларнинг ўзи 60–70% ҳолатларда профуз қон кетиш билан мураккаблашади, бу эса ҳар учинчи беморда ҳаёт учун хавфли бўлган оғир қон йўқотишга сабаб бўлади [11, 18, 27, 28].

Овқат ҳазм қилиш аъзоларининг ўткир яралари турли ёшдаги гуруҳларда, жумладан, яқинда туғилган чақалоқлар [26] ва кекса ёшдаги инсонларда ҳам учрайди [22, 26]. Умумий таркибда ярали беморлар ичида ўткир ярага эга бўлган шахслар улуши 74,5% ни ташкил этади [23,28]. Бу эса ушбу муаммонинг клиник аҳамияти юқори эканини, уни эрта аниқлаш ва тезкор тиббий ёрдам кўрсатиш зарурлигини янада таъкидлайди.

Хулоса: Ошқозон-ичак тизимидан ўткир қон кетишлар (ОИТҚК) – шошилиш тиббий ёрдамни талаб қиладиган, ҳаёт учун хавфли ҳолатлардан бири бўлиб қолмоқда. Турли даволаш ва диагностика усулларининг такомиллашганига қарамай, мазкур патология билан боғлиқ ўлим ҳолатлари ҳали ҳам юқори даражада сақланмоқда. Ярали ва ярасиз сабаблар туфайли ривожланадиган қон кетишлар жуда кўп учрайди ва уларни эрта аниқлаш, тўғри таснифлаш ва самарали даволаш муҳим амалий ва ижтимоий аҳамиятга эга. Аҳолининг қариб бориши, яроқсиз профилактика ва стрессли ҳолатлар, шунингдек, яллиғланишга қарши ностероид дори воситаларининг нотўғри қўлланилиши бу муаммони янада кучайтирмоқда. Шунинг учун ҳам ОИТҚКни олдини олиш, самарали эндоскопик, медикаментоз ва жарроҳлик чора-тадбирларини ўз ичига олган комплекс ёндашувларни амалиётга татбиқ этиш долзарб аҳамият касб этади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Асраров А.А., Бабаханов О.А. Иманов А.А. Особенности хирургического лечения гастродуоденальных кровотечений. *Хирургия*, № 5, 2004. 0.25.
2. Бабаджанов Б.Р., Таджибаев О.Б. Хирургическая тактика при острых гастродуоденальных кровотечениях. *Актуальные вопросы абдоминальной хирургии: Материалы науч.практ. конф. Ташкент, 2004.* - С. 151-152.
3. Богородский А.Ю. Прогноз и профилактика острых эрозий и язв желудочно-кишечного тракта у больных в критическом состоянии. //Д. доктора мед. наук. Саратов. 2000.
4. Васильков А.Ю. Применение аскорбиновой кислоты для профилактики инфекционно-воспалительных осложнений в ранние сроки после трансуретральной резекции доброкачественной гиперплазии предстательной железы. Дис, канд. мед наук. Москва 2001.
5. Ганиев А.Г., Лалова Н.Ю., Тожибоева М., Каримова С. Клинико-лабораторные особенности язвенной болезни у детей, осложненной кровотечением // *Актуальные проблемы организации экстренной медицинской помощи: проблемы кровотечений в экстренной медицине: Материалы 3-й Респ. науч.-практ. конф. Ташкент: Изд-во им. Абу Али ибн Сино, 2003.* С. 389-390.
6. Гостищев В.К., Евсеев М.А.. Патогенетические аспекты рецидивов гастродуоденальных язвенных кровотечений. *Хирургия*, № 5, 2004. 0.25.
7. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2001 году; Под ред. М.И.Давыдова, Е.М.Аксель. - М.: Мед. информ. агентство, 2003. - С.95-97, 223-224.
8. Ерамишанцев А.К. Первичная внепеченочная портальная гипертензия и ее хирургическое лечение: Автореф. дис. ... д-ра мед. наук.- М., 1983. -39 с.
9. Жданов Г.Г. Интенсивная терапия дыхательной недостаточности и гипоксии. // *Анестезиология и реаниматология* 1995 №5 С. 1518.
10. Калиш Ю.И., Худайбергенов Ш.А. Профузные кровотечения из пептических язв желудка при заболеваниях оперированного желудка // *Актуальные проблемы организации экстренной медицинской помощи: проблемы кровотечений в экстренной медицине: Материалы 3-й Респ. науч.-практ. конф. Ташкент: Изд-во им. Абу Али ибн Сино, 2003.* - С. 229-231.
11. Лапина Т.Л.. Лечение эрозивно-язвенных поражений желудка и двенадцатиперстной кишки. *РМЖ*, том 9, № 13-14, 2001.
12. Моисеенко С.В. Октреотид перспективы клинического применения // *Клин. фармакол. и терапия*. 1998. №8.- С. 73-77.

13. Назыров Ф.Г., Акилов Х.А., Мансуров А.А. Тактика лечения кровотечения из варикозных вен гастроэзофагеального коллектора у больных с циррозом печени, осложненным портальной гипертензией // Вестн. хир. 2002. № 161 (3). - С. 81-83.
14. Панцирев Ю.М., Сидоренко В.И., Чернякевич Е.А., Федоров Е.А., Бабков И.В. Наш опыт хирургического лечения дуоденальной язвы // Тезисы докладов 8-го Всероссийского съезда хирургов. Краснодар, 1995. - С. 210-213.
15. Саламов А.С. Тактика лечения гастродуоденальных кровотечений у больных пожилого возраста // Актуальные вопросы абдоминальной хирургии: Материалы науч.-практ. конф. Ташкент, 2004. - С. 186-187.
16. Тимен Л.Я., Зерцингер А.Г., Щигалова С.Б., Трубицина И.Е., Чукунова Б.З., Сидоренко Т.П., Стоногин С.В. Геморрагический шок. Новая концепция эндоскопического гемостаза и перспективы неоперативного лечения гастродуоденальных кровотечений, осложненных геморрагическим шоком // Экспер, и клин, гастроэнтерол. 2002. - Т.133, № 4. - С. 66-71.
17. Усенко Л.В., Шифрин Г.А. Интенсивная терапия при кровотечениях. Кша «Здоровья» 1995. С.155.
18. Уроков Ш.Т., Абдурахмонов М.М., Хамроев Б.С. Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, индуцированное приемом нестероидных противовоспалительных препаратов // Тиббиётда янги кун. - Бухара, 2021. - № 2 (34). - С. 487-491.
19. Уроков Ш.Т., Хамроев Б.С. Ошқозон ичак тизимидан дори воситалари натижасида қон кетишида замонавий ёндашув // Биология ва тиббиёт муаммолари. - Самарқанд, 2022. - № 3 (136). - С. 228-232.
20. Уроков Ш.Т., Абдурахмонов М.М., Хамроев Б.С., Хамроев Х.Н. Кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, индуцированные приемом нестероидных противовоспалительных препаратов // Вестник Ташкентской медицинской академии. - Ташкент, 2022. - № 7 - С. 173-176.
21. Хаджибаев А.М., Алиджанов Ф.Б., Алтыев Б.К., Холматов Р.М., Маликов Ю.Р. Выбор способа оперативного вмешательства при язвенных кровотечениях // Актуальные проблемы организации экстренной медицинской помощи: проблемы кровотечений в экстренной медицине: Материалы 3-й Респ. науч.-практ. конф. Ташкент: Изд-во им. Абу Али ибн Сино, 2003. - С. 343-344.
22. Юхтимовская Л.И. Эндоскопический гемостаз этоскискеролом при гастродуоденальных кровотечениях: Дис. ...канд. мед. наук. - М., 1994.
23. Ярема И.В., Иванченко О.В. Гемостатическая гастродуоденальных кровотечений неязвенного терапия генеза С использованием резервных механизмов гемостаза // Вестн. хир. 1998. - Т.157, № 1. - С. 61-62.
24. Калиш Ю.И., Худайбергенов Ш.А. Профузные кровотечения из пептических язв соустьи при заболеваниях оперированного желудка // Актуальные проблемы организации экстренной медицинской помощи: проблемы кровотечений в экстренной медицине: Материалы 3-й Респ. науч.-практ. конф. Ташкент: Изд-во им. Абу Али ибн Сино, 2003. - С. 229-231.
25. Каримов Ш.И., Боровский С.П., Атаханов Д.А., Бралов А.З., Абилов К. Эндovasкулярные вмешательства при лечении профузных пищеводных кровотечений больных с портальной гипертензией // Актуальные проблемы организации экстренной медицинской помощи: проблемы кровотечений в экстренной медицине: Материалы 3-й Респ. науч.-практ. конф. Ташкент: Изд-во им. Абу Али ибн Сино, 2003. - С. 246-247.
26. Карицкий А.П., Скрябин О.Н., Собко И.В. Сочетание синдрома Меллори-Вейса с острым изъязвлением слизистой оболочки желудка и двенадцатиперстной кишки // Вестн. хир. 1994. № 5. - С. 38-42.
27. Корниенко В.С. Гипоксические нарушения в стенке желудка и 12-перстной кишки при язвенных гастродуоденальных кровотечениях и пути их коррекции: Автореф. дис. ...канд. мед. наук. - М., 1995. 32 с.
28. Королев М.П. Лечебная тактика при кровоточащих острых гастродуоденальных язвах и синдроме Маллори-Вейса // Вестн. хир. 1997. - № 3. - С. 38-39.

Иқтибос учун: Хамроев Б.С. Ўткир қон кетишларда гастродуоденал патологияни даволашнинг клиник ва эндоскопик ёндашувлари (Адабиётлар шарҳи) // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 4(18). – Б. 191–195. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15805502>